

**ZAMONAVIY HUQUQSHUNOSHLIK: HUQUQIY TAHLILIIY
TADQIQOTLARNING ZAMONAVIY TENDENTSIYASI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6003448>

Jienbaev Berdax Qalbay o'g'li

2-bosqich magistranti

Huquqshunoslik fakulteti Davlat boshqaruvi huquqi mutaxassisligi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy huquqshunoslik, unga Rim va o'rta asrlarda bo'lgan munosabatlar, uning kelib chiqishi va bugunki kundagi tendentsiyasi haqida ma'lumotlar berilgan. Muallif tomonidan huquqshunoslikga qisqacha va yanagi ko'rinishdagi ta'tif berib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *huquqshunoslik, qonun, davlat, zamonaviy huquqshunoslik, huquqiy tadqiqot, fuqorolik huquqi.*

Bugungi kunda, zamonaviy Broshyurachi eng muhim gumanitar fanlar biridir. Zamonaviy huquqshunoslik XVIII asrda boshlanib, tabiiy huquq, fuqarolik huquqi va xalqlar huquqining birinchi tamoyillariga qaratilgan edi. Umumiy fiqhni olimlar javob bermoqchi bo'lgan savollar turiga ko'ra ham, huquqshunoslik nazariyalari yoki tafakkur maktablari bo'yicha ham ushbu savollarga eng yaxshi javob berish borasida toifalarga bo'lish mumkin. Umumiy yurisprudensiya bilan shug'ullanadigan zamonaviy huquq falsafasi huquq va huquq tizimlariga ichki muammolar va huquq muammolarini u mavjud bo'lgan kengroq siyosiy va ijtimoiy kontekstga tegishli ijtimoiy institut sifatida ko'rib chiqadi.

Roman Qonuni bu - Rimda, u zamonaviy huquqiy tizimi tug'ilgan. Uning xususiyatlari, bugungi qonun hujjatlari har qanday topish mumkin. Qanday qilib bu qadar ko'p asrlar davomida bu bilimlarni saqlab qolish uchun boshqarish edi? Axir, V asr eramizgacha. e. Rim tushdi va barcha buyuk qadimiy tsivilizatsiya johil xalqlar o'rtasida g'oyib bo'ldi. javob juda oddiy. Vizantiya - Rim imperiyasida bir qonuniy huquqiy vorisi bo'ldi. Bu ayni huquqiy va davlat tizimini saqlab qoladi, bu holatda.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Roman qonun sifatida tanilgan qadimiy Rimda qabul qilingan Qonunchilik tamoyillari. Bugun bu intizom qonun biron-bir fakultetda dasturining majburiy qismidir. 530-533 yillarda. Vizantiya tomonidan yaratilgan Yustinian kodeksining, bu bilim tizimga qilingan qaysi. Zamonaviy huquqiy fan, bu hujjat holda mavjud bo'lmaydi. U, shuningdek, nomi "Digesty" nomi ostida tanilgan. Roman Qonunda (va keyinchalik "Digest" ham) asosiy huquqiy tushunchalarni birlashtirilgan edi. fuqarolar o'rtasidagi belgilangan shartnoma natijasi - bu orasida bosh davlat deb tasdiqlash edi. hukumat aniq tizimi mamlakat tashkil aholisi uchun muhim ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun zarur.

Qadimgi Rimda tenglik natijasida adolat tamoyillari bor edi. Bu davlat uchun hech qanday fuqaro mas'uliyatini shu darajada edi. Odamlar uning aholisi huquqlarini poymol harakatlarini taqiqlovchi ayrim normalarni olish faqat farovonlik bir jamiyatda yashash mumkin. Bu qonunlar edi. ularning huquqlari hujum ostida o'zlarini topgan bo'lsa bu qoidalar ustomon sudda advokat va himoya odamlarni bo'lib.

Huquqiy Rossiyada fan va dunyoning qolgan asosan Abadiy Siti hatto huquqshunoslar operatsiya qilinadi tushunchalar asosida qurilgan. Bu sizga anglab bo'lsa, shuning uchun g'alati emas, davlat va jamiyat bilan munosabatning tuzilishi emas, balki ko'p o'zgarishlar amalga oshirildi. Roman qonun qoidalari universal edi. Ular qadimgi davlat o'tmishda edi keyin ham foydalanishni davom etgan. Bunday hodisa Roman qonun qabul deyiladi. Bu jarayon bir necha shakllari bor. Ular davlat qarab o'zgaradi.

Roman qonun o'rganish, sharh va tahlillarini bir ob'ekt bo'lishi mumkin. Bu holda, uning tamoyillari va normalarning to'g'ridan orqali qabul qilinmaydi. faqat amaldagi qonun hujjatlariga bo'lgan tamoyillar ayrim tanlab oldi. Ushbu ziyofat eng oson va aqlli shaklidir. Boshqa hollarda, Rim qonun butunlay orqali olinishi mumkin. bu holatda Amaliy huquqiy fan me'yor bo'lib chiqdi qonun bilan ishlash mexanizmlarini ishlab chiqadi. Misol uchun, Frantsiya XIX asrda bir yaxshi advokatlari milliy va Rim ustuvorligini birlashtirgan. Bu ish natijasida mashhur uchun asos bo'ldi Code Navoiy. Bu fuqarolik huquqlari ahamiyat va ta'kidladilar. Bugungi qonunlariga ko'pchiligi ham Roman qonun yoki Code Navoiy ham 1804 yilda belgilangan standartlarga asoslangan. Rossiyada bir fan sifatida qonun paydo birinchi alomatlar XVII asrning hujjatlar topish mumkin. Davlat Slavyan-yunon-lotin akademiyasiga ham «adolat» o'qitishni joriy qilish rejalashtirilgan. Rossiyada oliy o'quv birinchi o'rnatish edi. Ammo keyin, bu fikr amalga emas.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Huquqiy fan va qonun amaliyoti Peter I. The rus podshosi isloh davlat davrida muhim aylandi. Barcha eski pozitsiya o'z Evropa hamkasblari tomonidan almashtirildi. "Unvonlardan jadval" va boshqa hujjatlar byurokratik sinf hayotini tartibga soluvchi. Davlat faoliyat tartibli bo'ldi. Biroq, yangi sharoitlarda davlat nomenklatura ichiga tamoyillari va jarayonlari tushunish kerak mutaxassisleri edi. Shuning uchun, 1715-yilda, Butrus, Men ixtisoslashtirilgan akademiyasini yaratish loyihani tayyorlash boshlandi. fikriga ko'ra, uning bitiruvchilari ofislarida ishlash va ularning ish qonuniyligini nazorat qilish uchun zarur edi. Biroq, ichki qonun boshqa joylarda ta'lim bera boshladi.

Ushbu maqola umumiy huquqshunoslikda uchta alohida fikr sohasiga bag'ishlangan. Qadimgi tabiiy huquq qonun chiqaruvchi hukmdorlar hokimiyatining oqilona ob'ektiv chegaralari mavjudligi haqidagi g'oyadir. Huquq asoslariga aql-idrok orqali erishish mumkin va inson qonunlari har qanday kuchga ega bo'lishidan qat'iy nazar, tabiat qonunlaridan kelib chiqadi. Analitik yurisprudensiya (Aniqlik huquqi) tabiiy huquqning qonun nima ekanligini va u nima bo'lishi kerakligini birlashtirishni rad etadi. Huquqiy tizimlarning jihatlariga murojaat qilganda, u neytral nuqtai nazardan va tavsiflovchi tildan foydalanishni yoqlaydi. U huquq va axloq o'rtasida zaruriy bog'liqlik yo'q, qonun kuchi asosiy ijtimoiy faktlardan kelib chiqadi, degan "huquqiy pozitivizm" kabi huquqshunoslik nazariyalarini o'z ichiga oladi; va "huquqiy realizm", bu huquqning haqiqiy dunyo amaliyoti qonun nima ekanligini belgilaydi, qonun qonun chiqaruvchilar, advokatlar va sudyalor u bilan nima qilishlari tufayli kuchga ega. Normativ yurisprudensiya huquqning "baholovchi" nazariyalari bilan shug'ullanadi. Huquqning maqsadi yoki maqsadi nima, yoki qanday axloqiy yoki siyosiy nazariyalar huquq uchun asos bo'lishi bilan bog'liq. U nafaqat "Huquq nima?" degan savolga, balki huquqning to'g'ri vazifasi nimadan iborat bo'lishi yoki qanday harakatlarga huquqiy ta'sir ko'rsatishi, qanday jazo turlariga yo'l qo'yilishi kerakligini aniqlashga harakat qiladi.

Yurisprudensiya - bu huquqni tizimli ravishda o'rganadigan fanlar bo'limi. Huquqshunos - bu jamiyatning munosabatini aniqlaydigan va uning uyg'ongan dunyoga huquqiy ta'sirini ochib beradigan tadqiqotchi. U jamiyat va huquq o'rtasidagi ziddiyatlarni tanqidiy tahlil qiladi va ularni bartaraf etish yo'llarini taklif qiladi. Bu sohaning shu xususiyati uni boshqa ijtimoiy tadqiqotlardan farq qiladi. Jamiyatda qonun odamlarning roziligi bilan hukm suradi. Shaxslar o'zlarining o'zaro mavjudligi uchun qonunga rioya qilishga rozi bo'lishadi. Qonunchilik jarayonida qonun chiqaruvchi organga shaxs yoki

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

jamiyat ko'proq ta'sir qiladimi, bu munozarali savol. Ba'zan qonunning majburiy ta'siri jamiyatdagi odamlar o'rtasida nomuvofiqlikni keltirib chiqaradi. Huquqshunos siyosatning oqibatlarini jamiyatning turli nuqtai nazaridan tahlil qilishi mumkin.

Utilitarizmning birinchi vakili Jeremi Bentam huquqni axloq sifatida o'rgatadi. Uning fikricha, axloqiy qadriyatlarni dard va zavq egallaydi. Rohat ko'pchilikning baxtiga yordam beradi. Jamiyat dardini oshiruvchi qonunchilikni utilitar qarashlarda rag'batlantirish mumkin emas. Xuddi shu maktabning izdoshi Jey Mill ham axloq to'g'ri ekanligini ta'kidlaydi. O'sha paytdagi amaldagi qonunlar jamiyatning umumiy farovonligi uchun qonunlar ishlab chiqilganligini da'vo qiladi. Utilitar huquqshunoslar, xususan, Jeremi Bentam jamiyatning dardi va zavqini hisoblash tizimini joriy qildi. Hindistonning ko'p brendli chakana savdo sektoriga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga ruxsat berish bo'yicha so'nggi iqtisodiy siyosatini yuridik nuqtai nazardan tahlil qilish mumkin. Ko'rinib turibdiki, Hindistonning chakana savdo sohasida bir qator brend bo'lmagan chakana sotuvchilar mavjud. Hindistondagi iste'molchilarning ko'pligi brendga qaraganda markasiz chakana sotuvchilarga bog'liq. Brendli sotuvchilar soni juda kam. Agar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ko'p brendli chakana savdo sohasida ruxsat etilsa, u faqat markali mahsulotlarni sotadigan chakana sotuvchilarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu brend bo'lmagan sotuvchilarga salbiy ta'sir qiladi. Utilitar nuqtai nazardan, ko'p brendli chakana sektorda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni joriy etish ko'pchilik ozchilik uchun azob chekadigan stsenariyga olib kelishi mumkin. Oxir-oqibat bu butun jamiyatning iqtisodiy qulashiga olib keladi. Libertaristlar shaxsiy erkinlik va erkinlikni himoya qiladi. Ularning fikricha, qonun shaxs erkinligini cheklamasligi kerak. Inson nimani xohlashini yoki nimani xohlamasligini hal qilish huquqiga ega bo'lishi kerak. Erkinlik mutlaq bo'lsa, odamlar xohlagan narsani qilishlari mumkin. Ular hech qanday aralashuvsiz o'z g'oyalarini targ'ib qilishlari, amaliyotga tatbiq etishlari va e'tirof etishlari mumkin. Boshqa tomondan, ular boshqalarni bunga erishish uchun vosita sifatida ishlatishlari mumkin. Evtanaziya, organlarni yig'ish, turmush munosabatlari tushunchasini o'zgartirish, gomoseksual munosabatlar va boshqalar kabi tanqidiy muhokama qilingan mavzular libertar nuqtai nazardan asoslanishi mumkin.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. West, R. (1985). Jurisprudence as narrative: An aesthetic analysis of modern legal theory. *NYUL Rev.*, 60, 145.
2. Bodenheimer, E. (1955). Modern analytical jurisprudence and the limits of its usefulness. *U. Pa. l. Rev.*, 104, 1080.
3. Vinogradoff, P. (1919). Crisis of Modern Jurisprudence. *Yale LJ*, 29, 312.
4. Vinogradoff, P. (1919). Crisis of Modern Jurisprudence. *Yale LJ*, 29, 312.
5. West, R. (2018). *Jurisprudence and Gender* [1988] (pp. 201-234). Routledge.